

A memória afetiva restaurada no papel: Fotopintura da infância

DOI: 10.5281/zenodo.13743928

Alessandra Borges de Almeida¹, Lilian Silva Teixeira², Marcelino Lopes da Silva Netto³

¹Fundação de Arte de Ouro Preto – FAOP, juremajva@gmail.com

Palavras-chave: Fotopintura, memória, restauração, FAOP.

Este artigo percorre as etapas da restauração de uma fotopintura, apresentando a forma didática do laboratório de conservação e restauro da Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP), com o intuito de registrar o trabalho elaborado, as etapas do processo de intervenção e as discussões referentes aos materiais que melhor se adequaram ao estilo da fotopintura. A moldura e o vidro de proteção da obra apresentada, também compõem o conjunto artístico e receberam tratamento devido, reforçando o conceito de multidisciplinaridade do curso técnico da FAOP. Foi feita uma pesquisa sobre o histórico da obra, como era o clima da cidade em que se encontrava, o local de exposição, etc. Essas informações interferem diretamente no estado de conservação de uma fotopintura. Fica exposto neste artigo, então, os procedimentos da restauração além de, primeiramente, discorrer sobre o aspecto antropológico da fotopintura, obedecendo a um cuidado e respeito pela memória afetiva e história familiar retratada.

Referências Bibliográficas:

- KUSMA, Vinícius Silveira. A fotografia, a tinta, a fotopintura, e a (re) significação dos sonhos: Uma etnobiografia de Mestre Julio Santos. Dissertação. Pelotas - UFPEL, 2016. Disponível em: <https://wp.ufel.edu.br/ppgant/files/2017/02/KUSMA-Vinicius-Silveira-pdf>. Acesso em: 03 set. 2023.
- MIRANDA, Jorge. A memória pendurada: a tradição das fotopinturas. 19 dez 2021. Blog Oficina Palimpsestus. Disponível em: <https://www.oficinapalimpsestus.com.br/fotopintura/>. Acesso em: 01 set. 2023.
- RIEDL, Titus Benedikt. A morte transformada em vida: o caso da foto-pintura. Revista ngulo, Lorena – SP, n.109, p.23-27, abr./jun. 2007. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/41763>. Acesso em: 03 de set. 2023.
- SETTI, Bianca de Camargo. Sobre os estatutos da prática da fotografia post mortem no século XXI. In: XXVIII Congresso virtual de iniciação científica da Unicamp. 28. 2020. Pró reitoria de Pesquisa da UNICAMP. 30 nov/03 dez. 2020. Disponível em: <https://www.prp.unicamp.br/inscricao-congresso/resumos/2020P16564A27873O1742.pdf>. Acesso em: 8 set. 2023.